

PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI BATIK BU ANNA

Andini Setio Putri¹, Ustadus Sholihin², Beny Mahyudi Saputra³

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2026

Revised Juni, 2026

Accepted Juni, 2026

Available online Juni, 2026

andinisetioputri28@gmail.com,

[ustadussholihin@uniska-](mailto:ustadussholihin@uniska-kediri.ac.ad)

kediri.ac.ad,

saputra.beny@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel Kualitas Produk (X_1) dan Harga (X_2) terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada Batik Bu Anna. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tehnik analisis yang digunakan yaitu Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis regresi linier berganda, Uji t , Uji F dan Uji koefisien Determinasi.

Hasil Uji t variabel Kualitas Produk (X_1) dan Harga (X_2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Keputusan Pembelian dengan nilai signifikansi uji t yang lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F dapat disimpulkan bahwa Kualitas Produk (X_1) dan Harga (X_2) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian di Batik Bu Anna

dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05.

Kata kunci: Kualitas Produk, Harga, Keputusan Pembelian

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of the variables Product Quality (X_1) and Price (X_2) on Purchasing Decisions (Y) at Batik Bu Anna. This type of research is quantitative research. Data collection techniques used are primary data and secondary data. The analysis techniques used are Validity Test, Reliability Test, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis, t -Test, F -Test and Determination Coefficient Test.

The results of the t -test of the variables Product Quality (X_1) and Price (X_2) have a partial significant effect on Purchasing Decisions with a t -test significance value smaller than 0.05. The results of the F -test can be concluded that Product Quality (X_1) and Price (X_2) have a simultaneous and significant effect on Purchasing Decisions at Batik Bu Anna with a significance value smaller than 0.05.

Keywords: Product Quality, Price, Purchasing Decision

1. PENDAHULUAN

Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat berharga dan sudah dikenal di seluruh dunia setelah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membawahi masalah kebudayaan, UNESCO telah menyetujui batik sebagai warisan budaya yang dihasilkan oleh Indonesia. Setelah pengakuan oleh UNESCO mengenai batik sebagai warisan budaya asli Indonesia sekarang banyak produsen batik berlomba untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar bukan hanya pasar lokal tapi sudah mulai merambah ke pasar Internasional. Oleh karena itu, harus ditingkatkan kualitas serta produktifitasnya agar dapat bersaing di pasar dunia sehingga dapat menyumbang devisa bagi Negara. Di

*Corresponding author

E-mail addresses: muhammadardovawibowo@gmail.com

Indonesia sendiri terdapat banyak corak ragam batik hal itu di karenakan banyaknya suku dan daerah yang memiliki batik dengan ciri khas nya masing-masing.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan perekonomian Indonesia yang juga makin meningkat menjadi pengaruh dalam kehidupan masyarakat, baik dalam pola perilaku persaingan menjalankan bisnis dan juga bidang ekonomi sosial dan juga budaya. Pertumbuhan industri yang semakin meningkat menyebabkan harus menghadapi persaingan yang ketat ini persahaan dituntut dalam bersaing secara kompetitif, dalam mencapai tujuan perusahaan diperlukan strategi perusahaan untuk membangun kepuasan konsumen dan meningkatkan keputusan pembelian seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis dalam katergori produk tertentu. Setiap bisnis didalamnya terkait dengan pemasaran.

Variabel kualitas produk menjadi salah satu alasan konsumen membeli produk dikarenakan semakin bermutu dan baik kualitas suatu produk dapat mempengaruhi pendapatan suatu perusahaan. Menurut Maryati & Khoiri (2021) “kualitas produk merupakan sebuah totalitas yang memiliki karakteristik produk atau jasa dapat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan dinyatakan implisit”. Alasan peneliti mengambil kualitas produk sebagai variabel penelitian dikarenakan variabel kualitas sangat cocok untuk diteliti.

Harga juga menjadi alasan peneliti menjadi variabel penelitian dikarenakan harga menjadi salah satu konsumen membeli suatu produk. Menurut Kotler dan Amstrong (dalam Krisdayanto et al., 2018) Harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas jasa, atau jumlah nilai yang konsumen tukar dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa. Harga juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi konsumen membeli produk dan harga juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi konsumen membeli produk tersebut.

Penelitian Lubis (2015) yang berjudul Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Surat Kabar Pada PT. Suara Barisan Hijau Harian Orbit Medan dengan hasil penelitian bahwa harga dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

Permasalahan yang dihadapi di Batik Bu Anna sendiri terkait dengan keputusan pembelian batik yang akhir-akhir ini mengalami penurunan yang disebabkan karena produsen tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen dalam memproduksi batik cap karena lebih fokus dalam memproduksi batik tulis sehingga kualitas produk pada batik cap menurun. Sedangkan konsumen untuk saat ini lebih memilih batik cap dikarenakan harga lebih terjangkau.

Permasalah kedua yang dihadapi di Batik Bu Anna adalah pada harga yang dipasarkan atau yang ditetapkan terlalu mahal sehingga konsumen susah untuk menjangkau produk yang diinginkan tersebut dan menyebabkan keputusan pembelian pada batik Bu Anna ini menurun.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Produk

Kualitas produk merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan pemilihan suatu produk oleh konsumen. Produk yang ditawarkan haruslah suatu produk yang benar-benar teruji dengan baik mengenai kualitasnya. Karena bagi konsumen yang diutamakan adalah kualitas dari produk itu sendiri.

Menurut Kotler & Amstron (2018) ‘mendefinisikan kualitas produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan.

Menurut Wijaya (dalam Tampi et al., 2016) ‘Kualitas produk merupakan keseluruhan gabungan karakteristik produk yang dihasilkan dari pemasaran, rekayasa, produksi dan pemeliharaan yang membuat produk tersebut dapat digunakan memenuhi harapan pelanggan atau konsumen’.

Menurut Kotler, P., & Keller (2019) mendefinisikan kualitas produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau suatu jasa yang bergantung pada kemampuan yang dimilikinya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Menurut Budiyanto (dalam Irfan, 2018) ‘Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan’.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang definisi kualitas produk tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas produk merupakan upaya untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan pada suatu produk yang dilakukan secara terus menerus untuk memperbaiki kualitas produk untuk memuaskan pelanggan.

Menurut Sangaji & Sopiah (2013) kualitas produk dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu :

1. Kinerja
Merupakan elemen kualitas produk yang berkaitan langsung dengan bagaimana suatu produk dapat menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
2. Reliabilitas
Merupakan daya tahan produk selama dikonsumsi
3. Fitur
Merupakan fungsi-fungsi sekunder yang ditambahkan pada suatu produk, misal fitur kendali jauh
4. Keawetan (*durability*)
Dimensi kualitas produk yang menunjukkan suatu pengukuran terhadap siklus produk, baik secara teknis maupun waktu. Produk dikatakan awet jika dapat bertahan dalam pemakaian yang berulang-ulang.
5. Konsistensi
Yang menunjukkan seberapa jauh suatu produk bisa memenuhi standar atau spesifikasi tertentu. Produk yang mempunyai konsistensi tinggi berarti sesuai dengan standart yang ditentukan.
6. Desain merupakan aspek emosional untuk mempengaruhi kepuasan konsumen sehingga desain kemasan ataupun bentuk produk akan turut mempengaruhi persepsi kualitas produk tersebut.

Harga

Menurut Ansori (2020) Persepsi merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam bidang psikologi. Secara umum definisi persepsi diartikan sebagai tanggapan langsung atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra yang dimiliki sehingga menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

Menurut Kotler & Amstron (2018), harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah sejumlah nilai yang

konsumen tukarkan untuk sejumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa.

Berdasarkan penjabaran ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi harga merupakan pandangan atau pengamatan konsumen mengenai informasi besarnya jumlah uang yang akan digunakan untuk mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Kotler & Armstrong (2018) ada enam indikator harga yaitu:

1. Keterjangkauan harga
Harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan sesuai dengan target segmen pasar yang dipilih.
2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk
Kualitas produk menentukan besarnya harga yang ditawarkan kepada konsumen.
3. Daya saing harga
Harga yang ditawarkan apakah lebih tinggi atau dibawah rata-rata dari pada pesaing.
4. Kesesuaian harga dengan manfaat
Konsumen akan merasa puas ketika mereka mendapatkan manfaat setelah mengkonsumsi apa yang ditawarkan sesuai dengan nilai yang mereka keluarkan.
5. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan
Ketika harga tidak sesuai dengan kualitas dan konsumen tidak mendapatkan manfaat setelah mengkonsumsi, konsumen akan cenderung mengambil keputusan untuk tidak melakukan pembelian. Sebaliknya jika harga sesuai, konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli.

Keputusan Pembelian

Menurut Peter dan Olson 2013:163 (dalam Indrasari, 2019) “keputusan pembelian adalah proses integrasi yang digunakan untuk mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu di antaranya”.

Menurut Kotler & Armstrong (2018) menyatakan bahwa keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar membeli. Konsumen bebas memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya, memutuskan tempat pembelian, bagaimana caranya, banyak pembelian, kapan membeli, dan mengapa harus membeli. Konsumen membeli dan mengkonsumsi produk bukan sekedar karena nilai fungsi awalnya, namun juga karena nilai sosial dan fungsi emosionalnya.

Menurut Tjiptono (2020) keputusan pembelian adalah sebuah proses dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi secara baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan mengenal suatu masalah untuk membuat keputusan guna memilih kebutuhan.

Menurut Kotler & Armstrong (2018) indikator keputusan pembelian adalah:

1. Pengenalan kebutuhan
2. Pencarian informasi
3. Pengevaluasian alternatif
4. Keputusan pembelian
5. Perilaku sesudah pembelian

3. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2023) “metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian adalah Batik Bu Anna yang berlokasi di Jl. Dandangan 1 No. 154, Dandangan, Kec. Kota, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64122.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2023) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini yaitu pelanggan pada bulan Juli s/d Agustus 2023 pada Batik Bu Anna sebanyak 476 konsumen.

Sampel menurut Sugiyono (2023) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini terhitung menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= \frac{476}{1+(476 \cdot 0,1^2)} \\n &= \frac{476}{1+(476 \cdot 0,01)} \\n &= \frac{476}{1+4,76} \\n &= \frac{476}{5,67} \\n &= 82,4\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin diatas, hasil $n =$ maka diperoleh sampel sebanyak 82,4 sehingga dibulatkan menjadi 82 responden Batik Bu Anna.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara kebetulan yaitu konsumen secara kebetulan bertemu dilokasi dan cocok sebagai sumber data.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat bantu regresi linier berganda yang nantinya akan ditanya olah datanya menggunakan perhitungan program komputer, software SPSS versi 25.0 (*Statistical Package and Social Science*) dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

No Item	Hasil Korelasi	Signifikansi	Keterangan
X1.1	0,270	0,014	Valid
X1.2	0,484	0,000	Valid
X1.3	0,406	0,000	Valid
X1.4	0,413	0,000	Valid
X1.5	0,470	0,000	Valid
X1.6	0,705	0,000	Valid
X1.7	0,669	0,000	Valid
X1.8	0,302	0,006	Valid
X2.1	0,488	0,000	Valid
X2.2	0,527	0,000	Valid
X2.3	0,498	0,000	Valid
X2.4	0,558	0,000	Valid
X2.5	0,456	0,000	Valid
X2.6	0,555	0,000	Valid
Y1	0,460	0,000	Valid
Y2	0,436	0,000	Valid
Y3	0,580	0,000	Valid
Y4	0,604	0,000	Valid
Y5	0,548	0,000	Valid
Y6	0,569	0,000	Valid
Y7	0,580	0,000	Valid
Y8	0,578	0,000	Valid
Y9	0,364	0,000	Valid
Y10	0,291	0,008	Valid

Sumber: Output SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa hasil pengujian validitas instrument penelitian (kuesioner) dari hasil pengujian validitas variabel kualitas produk, harga dan keputusan pembelian dengan masing-masing pernyataan mendapatkan nilai R dengan Sig dibawah 0,050 sehingga penelitian tersebut dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Hasil	Keterangan
Kualitas produk (X1)	0,60	0,682	Reliabel
Harga (X2)	0,60	0,691	Reliabel
Keputusan Pembelian (Y)	0,60	0,716	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25, 2024

Dari hasil data pada tabel di atas diketahui bahwa hasil nilai cronbach's alpha variabel kualitas produk, harga dan keputusan pembelian > 0,60 sehingga indikator atau kuesioner dari keempat variabel tersebut reliabel atau layak sebagai alat ukur variabel.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
Kualitas produk (X1) dan harga (X2)	0,200	Normal

Sumber: Output SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil nilai Sig dari variabel Kualitas produk dan harga sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga kedua variabel dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Keterangan
Kualitas Produk (X1)	6,111	Tidak terjadi multikolinearitas
Harga (X2)	6,111	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 25, 2024

Pada tabel di atas dilihat bahwa model regresi antar variabel *dependent* tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas pada variabel kualitas produk dan harga memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10,0 dengan demikian dalam model ini tidak ada masalah multikolinearitas hal ini berarti antar variabel *independent* tidak terjadi korelasi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Standar Heteroskedastisitas	Keterangan
Kualitas produk (X1)	0,766	$> 0,05$	Tidak terjadi heterokedastisitas
Harga (X2)	0,746		Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS 25, 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) kedua variabel X lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Linieritas

Tabel 6 Hasil Uji Linieritas

Variabel	Defiation from Linearity	Keterangan
Kualitas produk (X1)	0,117	Linier
Harga (X2)	0,130	Linier

Sumber: Output SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas hasil uji linearitas maka dapat dijelaskan bahwa nilai *defiation from linearity* $> 0,05$ yang artinya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linear (garis lurus).

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Regresi (B)	t _{hitung}	Sig-t	Keterangan
X1 (Kualitas produk)	0,698	7,178	0,000	H0 ditolak H1 diterima
X2 (Harga)	0,681	5,804	0,000	H0 ditolak H2 diterima
Konstanta (a)				1,742
Nilai Korelasi (R)				0,962

Nilai Koefisien Determinan (R^2)	0,926
Fhitung	493,160
Signifikansi F	0,000
Y	Keputusan Pembelian

Sumber: Output SPSS 25, 2024

Berdasarkan Analisis Hasil Regresi Linier Berganda pada penelitian ini, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$
$$Y = 1,742 + 0,698X_1 + 0,681X_2$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa:

1. Nilai Constant (α) = 1,742
Nilai konstanta sebesar 1,742 artinya apabila tidak ada pengaruh dari kualitas produk (X_1), dan harga (X_2) maka, Efektivitas Kerja (Y) memiliki nilai sebesar 1,742.
2. Koefisien Regresi Kualitas Produk (b_1) = 1,742
Koefisien regresi Kualitas Produk (X_1) sebesar 0,630 bernilai positif, hal ini berarti jika variabel Kualitas Produk (X_1) bertambah satu satuan maka variabel Keputusan pembelian (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,698 satuan dengan asumsi variabel yang lain konstan.
3. Koefisien Regresi Harga (b_2) = 0,681
Koefisien regresi harga (X_2) sebesar 0,681 bernilai positif, hal ini berarti jika variabel harga (X_2) bertambah satu satuan maka variabel keputusan pembelian (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,681 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Uji t

Berdasarkan tabel 7 di atas, untuk menguji pengujian hipotesis menggunakan uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai probabilitas untuk kualitas produk (X_1) dengan nilai t_{hitung} sebesar 7,178 dan nilai sig 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dari hasil tersebut memperlihatkan bahwa ada pengaruh parsial yang signifikan antara variabel kualitas produk (X_1) terhadap keputusan pembelian.
2. Nilai probabilitas untuk harga (X_2) dengan nilai t_{hitung} sebesar 5,804 dan nilai sig 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dari hasil tersebut memperlihatkan bahwa ada pengaruh parsial yang signifikan antara variabel harga (X_1) terhadap keputusan pembelian.

Uji F

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa hasil dari F_{hitung} sebesar 493,160 dan nilai signifikansi F sebesar 0,000 < dari 0,05 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Kualitas Produk (X_1) dan Harga (X_2) secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinan (R^2) atau sebesar 0,926. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, dan harga mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 92,6% dan sisanya 7,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini seperti lokasi dan kepercayaan konsumen.

4.2 PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian

Hasil pengujian hipotesis H1 telah membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas produk sebesar 0,698 sehingga dapat dinyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dan hasil uji t mendapatkan nilai t_{hitung} sebesar 7,178 dan mendapatkan nilai Sig t $0,000 < 0,05$ sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian.

Menurut Kotler, P., & Keller (2019) mendefinisikan kualitas produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau suatu jasa yang bergantung pada kemampuan yang dimilikinya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

Berdasarkan hasil observasi mengenai variabel kualitas produk jawaban responden mayoritas menjawab setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa responden akan melakukan pembelian apabila kualitas produk baik dapat meningkatkan Keputusan pembelian.

Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian

Hasil pengujian hipotesis H2 telah membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara harga terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel harga sebesar 0,681 sehingga dapat dinyatakan bahwa harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dan hasil uji t mendapatkan nilai t_{hitung} sebesar 5,804 dan mendapatkan nilai Sig t $0,000 < 0,05$ sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian.

Menurut Kotler & Amstrong (2018), harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk sejumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa.

Berdasarkan hasil observasi mengenai variabel harga jawaban responden mayoritas menjawab setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa harga yang dapat dijangkau konsumen tidak terlalu mahal maka juga dapat meningkatkan keputusan pembelian.

Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian

Hasil pengujian hipotesis H3 telah membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa hasil uji F mendapatkan nilai F_{hitung} sebesar 493,160 dan mendapatkan nilai Sig F $0,000 < 0,05$ sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang lebih komprehensif sebagai berikut:

1. Variabel kualitas produk (X_1) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Batik Bu Anna dengan hasil analisis yang diperoleh dari uji t yang nilai signifikansinya sebesar Sig t $0,000 < 0,05$.
2. Variabel harga (X_2) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Batik Bu Anna dengan hasil analisis yang diperoleh dari uji t yang nilai signifikansinya sebesar Sig t $0,000 < 0,05$.

3. Variabel kualitas produk (X_1) dan harga (X_2) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian pada Batik Bu Anna dengan hasil analisis yang diperoleh dari uji F yang nilai signifikansinya sebesar $\text{Sig } t_{0,000} < 0,05$

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan dari penelitian ini, adapun beberapa saran yang dapat diberikan agar mendapatkan hasil yang lebih baik untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang yakni: sebaiknya Toko Batik Bu Anna memperhatikan lagi hal-hal yang mampu meningkatkan keputusan pembelian seperti memperhatikan kualitas yang ada pada produk dan juga harga yang ditetapkan pada suatu produk termasuk dalam kategori mahal atau tidak.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Indrasari, M. (2019). *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*. Surabaya : Unitomo Press.
- Irfan, A. M. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Fasilitas yang Diberikan Kenari Waterpark Bontang Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Al-Indaq Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/ajei.v9i2.451>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2019). *Marketing management (15th ed.)*. Pearson Education.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principles Of Marketing (17 ed)*. United Kingdom : Pearson Education.
- Krisdayanto, I., Haryono, A. T., & PT., E. G. (2018). Analisis Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen Di I Cafe Lina Putra Net Bandung. *Journal of Management*, 4(4).
- Lubis, A. A. (2015). Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Surat Kabar Pada PT. Suara Barisan Hijau Harian Orbit Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 16(02), 1-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jimb.v16i2.949>
- Maryati, & Khoiri, M. (2021). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Toko Online Time Universe Studio. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 542-550. <https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.779>
- Sangaji, M., & Sopiha. (2013). *Perilaku Konsumen*. CV. Andi Offset.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampi, D., Soegoto, A. S., & Jacky, S. B. S. (2016). Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Daya Tarik Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy Pada PT. Daya Adicipta Wisesa. *Emba*, 4(1), 990-999. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11846>
- Tjiptono, F. (2020). *Pemasaran*. Andi Offset.